

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1.	İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	X				
2.	İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	X				
3.	İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.		X			
4.	İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.		X			
5.	İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.		X			
6.	İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				
7.	İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		X			
8.	İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				
9.	İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		X			
10.	İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
11.	İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.				X	
12.	İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X				
13.	İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
14.	İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.		X			
15.	İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16.	İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
17.	İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekonduleşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
18.	İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
19.	İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum	
	1. İklİmlerin deęiřtięini dūřünüyorum.	X				
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X					5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	X					5
4. İklİm deęiřiklięi ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.	X					5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	X					5
6. İklİm deęiřiklięinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.			X			3
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.	X					5
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X					5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.			X			3
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X					41
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X					
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X					
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X					
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.			X			
15. İklİm deęiřiklięinin çoęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, saęlıksız kentleşme, turizm, ulařtırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X					
16. İklİm deęiřiklięine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	X					
17. İklİm deęiřiklięine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	X					
18. İklİm deęiřiklięine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X					
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	X					

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklimler değiştiğini düşünüyorum.	X				
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	X				
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.		X			
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.	X				
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		X			
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		X			
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		X			
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.					X
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X				
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.			X		
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	X				

Yemek atıkları buksik maddelerinden yağlı sikiyer,
Müşürü kapatanıyorum.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	✓				5
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	✓				5
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	✓				5
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları duydum.		✓			4
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				5
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓	✓			4
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.	✓				5
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				5
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		✓			4
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				4
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		✓			
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	✓				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				

İlhan Celik

Yeni

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.	✓				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	✓				5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	✓				5
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	✓				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.	✓				5
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.		✓			4
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.			✓		44
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.			✓		
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.		✓			
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.					
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓				
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.	✓				
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				

Bulasıklar ın yikamasiz makineye atilabilir,
Su azik birakilmamalikidin,

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	X				
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.			X		
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.			X		
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.					X
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.				X	
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		X			
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.			X		
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		X			
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.					X
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.			X		
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.					X
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.		X			
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.					X
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	X				

5
3
3
1
2
4
3
4
1
26

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ							
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum	
1.	İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	X					✓
2.	İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.		X				✓
3.	İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.		X				✓
4.	İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.			X			✓
5.	İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.		X				✓
6.	İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X					✓
7.	İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		X				✓
8.	İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X					✓
9.	İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		X				✓
10.	İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X					✓
11.	İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		X				✓
12.	İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X					✓
13.	İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X					✓
14.	İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.	X					✓
15.	İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X					✓
16.	İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	X					✓
17.	İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.		X				✓
18.	İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X					✓
19.	İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	X					✓

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklımleer deęiřtiđini dūřunuyorum.	X				5
2. İklım deęiřikliđi olup olmadıđıyla ilgiliyim.	X				5
3. İklım deęiřikliđinin nedenlerini ve kũresel etkilerini merak ediyorum.	X				5
4. İklım deęiřikliđi ile mũcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	X				5
5. İklım deęiřikliđine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				5
6. İklım deęiřikliđinin yařadıđım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		X			5
7. İklım deęiřikliđi hakkında yeterli bilgiye sahip olduđumu dūřunuyorum.		X			5
8. İklım deęiřikliđi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				5
9. İklım deęiřikliđi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	X				5
10. İklım deęiřikliđinin ekonomik bir sorun olduđunu dūřunuyorum.	X				5
11. İklım deęiřikliđinin politik bir sorun olduđunu dūřunuyorum.	X				5
12. İklım deęiřikliđinin bir halk sađlıđı sorunu olduđunu dūřunuyorum.	X				5
13. İklım deęiřikliđinin toplumsal bir sorun olduđunu dūřunuyorum.	X				5
14. İklım deęiřikliđinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduđunu dūřunuyorum.		X			5
15. İklım deęiřikliđinin ođunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nũfus artıřı, sađlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tũketim vb.) kaynaklandıđını dūřunuyorum.	X				5
16. İklım deęiřikliđine nũfus artıřının sebep olduđunu dūřunuyorum.		X			5
17. İklım deęiřikliđine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduđunu dūřunuyorum.		X			5
18. İklım deęiřikliđine sanayileřmenin sebep olduđunu dūřunuyorum.	X				5
19. İklım deęiřikliđine fosil yakıt kullanımının sebep olduđunu dūřunuyorum.	X				5

5
43

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřūnūyorum.	L				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	L				5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	L				5
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	L				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	L				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	L				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřūnūyorum.	L				5
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	L				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	L				5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřūnūyorum.	L				5
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřūnūyorum.		L			5
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřūnūyorum.	L				5
					45

Adı Soyadı = İBRAHİM AKYÜZ

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum	
						Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřūnūyorum.	X					5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X					5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	X					5
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	X					5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	X					5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X					5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřūnūyorum.			X			3
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X					5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	X					5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	X					5
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.		X				43
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřūnūyorum.	X					
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	X					
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřūnūyorum.		X				
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřūnūyorum.	X					
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřūnūyorum.		X				
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřūnūyorum.			X			
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřūnūyorum.	X					
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřūnūyorum.	X					

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1.	İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	✓				
2.	İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.		✓			
3.	İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.		✓			
4.	İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.			✓		
5.	İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.		✓			
6.	İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			
7.	İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		✓			
8.	İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		✓			
9.	İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		✓			
10.	İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.			✓		
11.	İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.			✓		
12.	İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.			✓		
13.	İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.		✓			
14.	İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.			✓		
15.	İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.		✓			
16.	İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.		✓			
17.	İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekonduleşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		
18.	İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.		✓			
19.	İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				

5

5

5

3

4

4

4

4

4

36

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtiđini dūřunūyorum.	✓				
2. İklİm deęiřikliđi olup olmadıđıyla ilgiliyim.	✓				
3. İklİm deęiřikliđinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	✓				
4. İklİm deęiřikliđi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından gerēekleřtirilen ēalıřmaları duydum.	✓				
5. İklİm deęiřikliđine tepki olarak toplumumuzda gerēekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				
6. İklİm deęiřikliđinin yařadıđım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				
7. İklİm deęiřikliđi hakkında yeterli bilgiye sahip olduđumu dūřunūyorum.		✓			
8. İklİm deęiřikliđi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				
9. İklİm deęiřikliđi konusunu sivil toplum kuruluřlarının ēalıřmalarından duydum.	✓				
10. İklİm deęiřikliđinin ekonomik bir sorun olduđunu dūřunūyorum.	✓				
11. İklİm deęiřikliđinin politik bir sorun olduđunu dūřunūyorum.	✓				
12. İklİm deęiřikliđinin bir halk sađlıđı sorunu olduđunu dūřunūyorum.	✓				
13. İklİm deęiřikliđinin toplumsal bir sorun olduđunu dūřunūyorum.	✓				
14. İklİm deęiřikliđinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduđunu dūřunūyorum.		✓			
15. İklİm deęiřikliđinin ēođunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, sađlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıđını dūřunūyorum.	✓				
16. İklİm deęiřikliđine nūfus artıřının sebep olduđunu dūřunūyorum.	✓				
17. İklİm deęiřikliđine ēarpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduđunu dūřunūyorum.			✓		
18. İklİm deęiřikliđine sanayileřmenin sebep olduđunu dūřunūyorum.	✓				
19. İklİm deęiřikliđine fosil yakıt kullanımının sebep olduđunu dūřunūyorum.	✓				

S
S
S
S
S
S
4
S
S
44

Adı Soyadı = Melek BALTACI

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	✓				
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	✓				
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.			✓		
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.				✓	
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.			✓		
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.	✓				
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.			✓		
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	✓				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		

5
5
3
2
3
4
5
5
3
+
35

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deđiřtiđini dűřűnűyorum.	✓				S
2. İklİM deđiřikliđi olup olmadıđıyla ilgiliyim.	✓				S
3. İklİM deđiřikliđinin nedenlerini ve kűresel etkilerini merak ediyorum.	✓				S
4. İklİM deđiřikliđi ile műcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından gerçekteřtirilen çalıřmaları duydum.	✓				S
5. İklİM deđiřikliđine tepki olarak toplumumuzda gerçekteřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				S
6. İklİM deđiřikliđinin yařadıđım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				S
7. İklİM deđiřikliđi hakkında yeterli bilgiye sahip olduđumu dűřűnűyorum.	✓	✓			S
8. İklİM deđiřikliđi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		✓			S
9. İklİM deđiřikliđi konusunu sivil toplum kuruluřlarının çalıřmalarından duydum.	✓				S
10. İklİM deđiřikliđinin ekonomik bir sorun olduđunu dűřűnűyorum.	✓				#
11. İklİM deđiřikliđinin politik bir sorun olduđunu dűřűnűyorum.	✓				44
12. İklİM deđiřikliđinin bir halk sađlıđı sorunu olduđunu dűřűnűyorum.	✓				
13. İklİM deđiřikliđinin toplumsal bir sorun olduđunu dűřűnűyorum.		✓			
14. İklİM deđiřikliđinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduđunu dűřűnűyorum.	✓				
15. İklİM deđiřikliđinin çođunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nűfus artıřı, sađlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tűketim vb.) kaynaklandıđını dűřűnűyorum.	✓				
16. İklİM deđiřikliđine nűfus artıřının sebep olduđunu dűřűnűyorum.	✓				
17. İklİM deđiřikliđine çarpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduđunu dűřűnűyorum.		✓			
18. İklİM deđiřikliđine sanayileřmenin sebep olduđunu dűřűnűyorum.	✓				
19. İklİM deđiřikliđine fosil yakıt kullanımının sebep olduđunu dűřűnűyorum.	✓				

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ					
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.	✓				
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.			✓		
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	✓				
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	✓				
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.		✓			
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	✓				
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		✓			
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓				
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.		✓			
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓			✓	
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekondulařmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřūnūyorum.	2				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	2				5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kűresel etkilerini merak ediyorum.	2				5
4. İklİm deęiřiklięi ile műcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen ęalıřmaları duydum.	2				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	2				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	2				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřūnūyorum.	2				5
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	2				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının ęalıřmalarından duydum.		2			5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.			2		4
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.			2		4
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřūnūyorum.	2				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	2				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřūnūyorum.				2	
15. İklİm deęiřiklięinin ęoęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nűfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tűketim vb.) kaynaklandıęını dūřūnūyorum.	2				
16. İklİm deęiřiklięine nűfus artıřının sebep olduęunu dūřūnūyorum.		2			
17. İklİm deęiřiklięine ęarpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřūnūyorum.				2	
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřūnūyorum.		2			
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřūnūyorum.			2		

Adı Soyadı = Ramazan Kaya.

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	L				5
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	L				5
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.			L		3
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.				L	2
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.			L		3
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		L			4
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.	L				5
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	L				5
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.			L		3
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	L				35
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	L				
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	L				
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	L				
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.	L				
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	L				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	L				
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	L				
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.			L		
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.			L		

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.	✓				
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	✓				
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	✓				
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	✓				
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.		✓			
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	✓				
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.		✓			
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.	✓				
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				

S
S
S
S
S
S
4
S
S
44

Adı Soyadı = C. Ağaçcıoğlu Yılmaz Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřünüyorum.	X				
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X				
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	X				
4. İklİm deęiřiklięi ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.	X				
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				
6. İklİm deęiřiklięinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.			X		
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.	X				
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		X			
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.		X			
15. İklİm deęiřiklięinin çoęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, saęlıksız kentleşme, turizm, ulařtırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16. İklİm deęiřiklięine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
17. İklİm deęiřiklięine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.			X		
18. İklİm deęiřiklięine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			

43

Adı Soyadı =

Özlem KOL

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklimler deęiřtięini dūřunuyorum.	L				
2. İklım deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	L				
3. İklım deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.			L		
4. İklım deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.				L	
5. İklım deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.			L		
6. İklım deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		L			
7. İklım deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunuyorum.	L				
8. İklım deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	L				
9. İklım deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.			L		
10. İklım deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunuyorum.	L				
11. İklım deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunuyorum.	L				
12. İklım deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunuyorum.	L				
13. İklım deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunuyorum.	L				
14. İklım deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunuyorum.	L				
15. İklım deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunuyorum.	L				
16. İklım deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunuyorum.	L				
17. İklım deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunuyorum.	L				
18. İklım deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunuyorum.			L		
19. İklım deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunuyorum.			L		

5 -
5 -
3
2
3
4
5
5
3
+
35

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklimler değiştiğini düşünüyorum.	✓				✓
2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	✓				✓
3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	✓				✓
4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.	✓				✓
5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.		✓			✓
6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				✓
7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.	✓				✓
8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				✓
9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.	✓				✓
10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				✓
11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.				✓	✓
12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				✓
13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				✓
14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.				✓	✓
15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.				✓	
17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.				✓	
18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.				✓	
19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				

+ 5
44

Adı Soyadı = Süleyman Şonci

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřünüyorum.	X				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X				5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	X				5
4. İklİm deęiřiklięi ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.	X				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				5
6. İklİm deęiřiklięinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.			X		3
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.	X				5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				5
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		X			
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	X				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	X				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.		X			
15. İklİm deęiřiklięinin çoęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, saęlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	X				
16. İklİm deęiřiklięine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			
17. İklİm deęiřiklięine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.			X		
18. İklİm deęiřiklięine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	X				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.		X			

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

43

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamamız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1.	İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	✓				
2.	İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.		✓			
3.	İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.		✓			
4.	İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.			✓		
5.	İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.			✓		
6.	İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			
7.	İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.			✓		
8.	İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				
9.	İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.	✓				
10.	İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
11.	İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
12.	İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
13.	İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
14.	İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
15.	İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	✓				
16.	İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
17.	İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
18.	İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
19.	İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				

5
4
4
3
3
4
3
5
5
36

Yeni

Rasih ADLI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.	X				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.		X			5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	X				5
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	X				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.	X				5
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		X			5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	X				5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		X			5
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		X			43
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.	X				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	X				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.			X		
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.	X				
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.	X				
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.	X				
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.	X				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.	X				

Adı Soyadı - Fatih ARU

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ

Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.

Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.

	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřūnūyorum.	X				
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X				
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	X				
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	X				
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřūnūyorum.			X		
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.	X				
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	X				
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.		X			
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřūnūyorum.	X				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.	X				
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřūnūyorum.		X			
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřūnūyorum.	X				
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřūnūyorum.		X			
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřūnūyorum.			X		
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřūnūyorum.	X				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřūnūyorum.		X			

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Adı Soyadı - Ayşe Aksoy

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřünuyorum.	X				5
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	X				5
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	X				5
4. İklİm deęiřiklięi ile m¼cadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından gerçekleřtirilen çalıřmaları duydum.	X				5
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda gerçekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	X				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	X				5
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřünuyorum.			+		3
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	X				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının çalıřmalarından duydum.	X				5
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřünuyorum.	X				5
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřünuyorum.			+		43
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřünuyorum.	+				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřünuyorum.	+		+		
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřünuyorum.					
15. İklİm deęiřiklięinin çoęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, t¼ketim vb.) kaynaklandıęını dūřünuyorum.	X				
16. İklİm deęiřiklięine nüfus artıřının sebep olduęunu dūřünuyorum.			X		
17. İklİm deęiřiklięine çarpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřünuyorum.				X	
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřünuyorum.	X				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřünuyorum.			X		

Yeni

Bekir TMSK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ					
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamamız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
	1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.	✓			
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.		✓			
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.		✓			
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.		✓			
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.		✓			
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.		✓			
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		✓			
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.			✓		
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓				
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		✓			
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓	✓			
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.	✓				
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.		✓			
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.			✓		
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				

5

4

4

4

4

4

4

4

3

36

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1.	İklimlerin değiştiğini düşünüyorum.	✓				
2.	İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	✓				
3.	İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	✓				
4.	İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.		✓			
5.	İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				
6.	İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			
7.	İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		✓			
8.	İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		✓			
9.	İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		✓			
10.	İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.			✓		
11.	İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		✓			
12.	İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.	✓				
13.	İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
14.	İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.			✓		
15.	İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	✓				
16.	İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		
17.	İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
18.	İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.		✓			
19.	İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

40

yeni

09.01.2024

Gülden vilmor

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklimler deęiřtięini dūřūnūyorum.	x				
2. İklım deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.	x				
3. İklım deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.	x				
4. İklım deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.	2				
5. İklım deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	x				
6. İklım deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	x				
7. İklım deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřūnūyorum.	+				
8. İklım deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	+	x			
9. İklım deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.		x			
10. İklım deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.				x	x
11. İklım deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.					
12. İklım deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřūnūyorum.				2	2
13. İklım deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřūnūyorum.					+
14. İklım deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřūnūyorum.					x
15. İklım deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřūnūyorum.	+				
16. İklım deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřūnūyorum.				+	
17. İklım deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřūnūyorum.				x	
18. İklım deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřūnūyorum.				x	
19. İklım deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřūnūyorum.			2		

Seral Abi → Ben de suda israf olduęunu, icilmeden atıldıęını sordum.
Gay icerikende israf sordum,
Farkındalık önemli.

Adı Soyadı = Dikaver Şencel

Eski

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ	Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamamız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.					
1. İklİmlerin deęiřtięini dūřunūyorum.		✓			4
2. İklİm deęiřiklięi olup olmadıęıyla ilgiliyim.		✓			4
3. İklİm deęiřiklięinin nedenlerini ve kūresel etkilerini merak ediyorum.		✓			4
4. İklİm deęiřiklięi ile mūcadelede uluslararası kuruluřlar (Birleřmiř Milletler gibi) tarafından geręekleřtirilen alıřmaları duydum.		✓			4
5. İklİm deęiřiklięine tepki olarak toplumumuzda geręekleřtirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				5
6. İklİm deęiřiklięinin yařadıęım kentteki etkileriyle ilgiliyim.		✓			4
7. İklİm deęiřiklięi hakkında yeterli bilgiye sahip olduęumu dūřunūyorum.		✓			4
8. İklİm deęiřiklięi konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.	✓				5
9. İklİm deęiřiklięi konusunu sivil toplum kuruluřlarının alıřmalarından duydum.			✓		3
10. İklİm deęiřiklięinin ekonomik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		✓			3
11. İklİm deęiřiklięinin politik bir sorun olduęunu dūřunūyorum.		✓			3
12. İklİm deęiřiklięinin bir halk saęlıęı sorunu olduęunu dūřunūyorum.		✓			3
13. İklİm deęiřiklięinin toplumsal bir sorun olduęunu dūřunūyorum.	✓				3
14. İklİm deęiřiklięinin bir sosyal adalet ve eřitlik sorunu olduęunu dūřunūyorum.	✓	✓			3
15. İklİm deęiřiklięinin oęunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileřme, fosil yakıt kullanımı, nūfus artıřı, saęlıksız kentleřme, turizm, ulařtırma, tūketim vb.) kaynaklandıęını dūřunūyorum.		✓			3
16. İklİm deęiřiklięine nūfus artıřının sebep olduęunu dūřunūyorum.		✓			3
17. İklİm deęiřiklięine arpık kentleřme ve gecekonduleřmanın sebep olduęunu dūřunūyorum.	✓				3
18. İklİm deęiřiklięine sanayileřmenin sebep olduęunu dūřunūyorum.		✓			3
19. İklİm deęiřiklięine fosil yakıt kullanımının sebep olduęunu dūřunūyorum.		✓			3

4
4
4
4
5
4
4
5
3
3

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ						
Aşağıda iklim değişikliği ile ilgili 52 maddeden oluşan yargılar verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar doğru ya da yanlış diye sınıflandırılmaz. Lütfen dürüstçe cevap veriniz. Bazı sorular tekrar gibi görünse de, bütün sorulara cevaplamanız en iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yargıları dikkatlice okumanızı ve "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Bilmiyorum", "Katılmıyorum" "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneklerinden size uygun olan birini x şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz.		Kesinlikle katılıyorum	Katılıyorum	Bilmiyorum	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
✓	1. İklimler değiştiğini düşünüyorum.	✓				5
✓	2. İklim değişikliği olup olmadığıyla ilgiliyim.	✓				5
✓	3. İklim değişikliğinin nedenlerini ve küresel etkilerini merak ediyorum.	✓				5
x	4. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler gibi) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarını duydum.		✓			4
✓	5. İklim değişikliğine tepki olarak toplumumuzda gerçekleştirilen eylemlerle ilgiliyim.	✓				5
✓	6. İklim değişikliğinin yaşadığım kentteki etkileriyle ilgiliyim.	✓				5
x	7. İklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum.		✓			4
x	8. İklim değişikliği konusunu haber kaynaklarından (TV, gazete, dergi, internet, sosyal medya) duydum.		✓			4
x	9. İklim değişikliği konusunu sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından duydum.		✓			4
	10. İklim değişikliğinin ekonomik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		x			4
	11. İklim değişikliğinin politik bir sorun olduğunu düşünüyorum.		✓			
	12. İklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyorum.		✓			
	13. İklim değişikliğinin toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.	✓				
	14. İklim değişikliğinin bir sosyal adalet ve eşitlik sorunu olduğunu düşünüyorum.					
	15. İklim değişikliğinin çoğunlukla insan faaliyetlerinden (sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, turizm, ulaştırma, tüketim vb.) kaynaklandığını düşünüyorum.	✓				
	16. İklim değişikliğine nüfus artışının sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		
	17. İklim değişikliğine çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın sebep olduğunu düşünüyorum.		✓			
	18. İklim değişikliğine sanayileşmenin sebep olduğunu düşünüyorum.	✓				
	19. İklim değişikliğine fosil yakıt kullanımının sebep olduğunu düşünüyorum.			✓		